

УДК: 547.854

АЛКИЛИРОВАНИЯ 2-ЗАМЕЩЕННЫХ АМИНОПИРИМИДИН-4-ОНА С
ВТОРИЧНЫМ БУТИЛЙОДИДОМ

Нурбаев Х.И.

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация. Изучены реакции алкилирования 2-амино-6-метилпиримидин-4-она втор. бутилйодидом в абсолютном спирте. При распределении электронной плотности 2-амино-6-метилпиримидин-4-она продукты алкилирования N-3 и O-4 или экзоциклической группы не образуются.

Ключевые слова: 2-амино-6-метилпиримидинон-4, втор.бутилйодид, алкилпродукт, спектр, растворитель.

Abstract. The reaction of 2-amino-6- methylpyrimidine-4 with a secondary butyliodide in absolute alcohol was studied. N-3 and O-4 products of 2-amino- 6- methylpyrimidine-4 are observed in the electron density distribution.

Keywords: 2-amino-6-methylpyrimidine-4, secondary-butyliodide, alkyl product, spectrum, solvent.

Известно, что в отличие от 2-оксо-, -тиоксо-, -селеноксопиримидинонов-4 водороды аминогруппы 2-амино-6-метилпиримидинона-4 преимущественно находятся у экзоциклического атома азота, т.е. он находится в аминформе. Поэтому двойная связь расположена между атомами N1 и C 2 цикла, а протон прикреплен к атому азота в положении 3. Поэтому для изучения сравнительной реакционной способности и направления реакции алкилирования указанных соединений наш взгляд необходимо было исследовать взаимодействие 2-амино-6-метилпиримидин-4-она [1] с алкилгалогенидом вт. C4 H9 J.

Интерпретация спектров ПМР продуктов алкилирования 2-амино-6-метилпиримидин-4-она алкилгалогенидами подтверждается данными, полученными для (2-амино-6-метил) 2-аминопиримидин-4-онов, имеющим метильную группу в различных положениях. Так, если в самом 2-амино-6-метилпиримидин-4-она метильная группа дает сигнал при 1,97 м.д., а протон Н-5 при 5,70 м.д. и 5682 мд. Соответственно. Протоны метильную группы у N-3 проявляются при 3,22 м.д. В случае же 2-амино-6-метилпиримидин-4-она эти значения были: 1,90 м.д. (С6-СН3, синглет), 581 м.д. (Н-5, синглет). Протоны метильной группы, находящиеся у экзоциклической аминогруппы, наблюдается в виде синглета при 3,13 м.д. Сравнение направления реакции алкилирования 2-амино-6-метилпиримидин-4-она с его метилированием отличается. В случае йодистого метила и метилтозилата реакция протекает преимущественно по атому N-3. При алкилировании же его втор. Бутилийодидом реакция идёт по атому кислорода О-4, что свидетельствует о существенном влиянии объёма алкильного остатка и его структуры. При этом алкилирование N-3 центра, т.е. образование соединения 2, не происходит.

В отличие от алкилирования 2-амино-6-метилпиримидин-4-она йодистым метилом и метилтозилатом в различных растворителях, где происходит преимущественное N-3 алкилирование, при метилировании 2-амино-6-метилпиримидин-4-она также происходит образование О-4-алкил продукта. Этот факт авторы объясняют термодинамической контролируемостью процесса О-алкилирования.

Этим же можно объяснить преимущественное алкилирование в случае взаимодействия 2-амино-6-метилпиримидин-4-она с алкилгологенидами С4-С9 свойственная реакционная способность, т.е. алкилирование N-3 и О-4 центров, было обнаружена при взаимодействии 2-оксо-и-тиоксо-6-метилпиримидин-4-она с алкилгологенидами С4-С9.

Исключительное N-3 метилирование происходит при алкилировании 2-аминопиримидин -4-она, конденсированного с бензольным кольцом 2-аминохиназолин-4-она в различных растворителях. В данном случае также

основным фактором, определяющим направление реакции, как и в других случаях, является термодинамическая устойчивость O-4 продукта.

Введение как электродонорных, так и электроотрицательных заместителей, а также заместителей C I –эффектом в молекулу 2-аминохиназолин-4-она, меняя основность, реакционных центров, изменяет направление реакции и приводит к образованию смеси N-3 и O-4-алкилпродуктов.

Экспериментальная часть

Синтез 2-амино-6-метилпиримидин-4-она

К раствору этилата натрия (из 4,6 г натрия и 120 мл абсолютного этанола) прибавляли 26 г (0,2 моль) ацетоуксусного эфира. К другому раствору, приготовленному из 4,6 г (0,2 моль) натрия и 60 мл абсолютного этанола, добавляли 1,92 г (0,2 моль) хлоргидрата гуанадина и нагревали на кипящей водяной бане в течение 30 мин. с обратным холодильником. Выпавший хлористый натрий отфильтровывали, а фильтрат, содержащий свободный гуанидин, прибавляли к раствору натриевого производного ацетоуксусного эфира [2]. Реакционную смесь нагревали при перемешивании 3 часа. Отгоняли спирт, к остатку добавили 50 мл кипящей воды, нейтрализовали ледяной уксусной кислотой до pH=5,0 охлаждали, выпавший осадок отфильтровали, промывали водой, спиртом, серным эфиром. Выход: 18 г (72%), T (пл)=260⁰ C (этанол).

Алкилирование 2-амино-6-метилпиримидинона-4.

К раствору 0,35 г (2,8 ммоль) 2-амино-6-метилпиримидинона-4 в 10 мл абсолютного растворителя (спирт, ДМФА, ацетонитрил) добавили 0,06 г (2,5 ммоль) гидрида натрия или 0,14 г (2,5 ммоль) едкого калия и 0,25 мл (1,8 ммоль) алкилирующего агента в 2 мл растворителя [3]. Реакции проводили при комнатной температуре (24 часа) или на кипящей водяной бане (4 часа). Реакционную смесь охлаждали, разлагали 50 мл холодной воды. Образовавшийся осадок отфильтровали, а если осадок не выпадает, то экстрагировали хлороформом, сушили над безводным сульфатом натрия.

Хлороформ отгоняли остаток промывали эфиром алкилпродукты определяли по выше описанному метод

Алкилирование 2-амино-6-метилпиримидинона-4 втор.йодистый бутилом

В колбу ёмкостью 100 мл поместили 20 мл абсолютного спирта 0,28 г (5,0 ммоль) КОН перемешивали до полного растворения едкого калия. Потом добавили 0,64 г (5,0 ммоль) 2-амино-6-метилпиримидинона-4 и перемешивали 30 мин. при комнатной температуре. После этого к реакционной смеси добавили 5.0 ммоль алкилирующего агента и нагревали на кипящей водяной бане 4 часа. Охлаждали, экстрагировали хлороформом, сушили безводным сульфатом натрия. Хлороформ отгоняли, выпавший осадок отфильтровали. Выход: 0,80 г (90%), Т(пл)=160-162⁰ С(этанол).

Изучение реакции алкилирования солей 2-амино-6-метилпиримидин-4-она показало, что она идёт в основном по атому азота в положении 3, и только в некоторых случаях был обнаружен продукт алкилирования атома кислорода у С-4-2-амино-4-алкокси-6-метилпиримидин (5-10%).

Исследование этой реакции с изомерными бутилбромидами, бутилхлоридами, н-гексил бромидом и н-гептильодидом показало, что во всех случаях происходит образование продуктов О-4 алкилирования 2-амино-4-алкокси-6-метилпиримидинов [5]. Для определения изомерных N-3 и О-4 алкилпродуктов успешно используются ПМР-спектр, где бутильная группа у N-3 даёт сигнал протонов при 3,30 м.д.,а ОС4 Н9 группа при 4,41 м.д. Этот метод использовали интерпретации соотношения N 3/О 4 изомеров

При алкилировании 2-амино-6-метилпиримидин-4-она с втор. бутильодидом были получены результаты. Спектр ПМР продукта в основном

совпадает с таковым для продуктов алкилирования алкилгалогенидами нормального строения, и имеет следующие значения. 0,80 м.д. (триплет, концевая CH₃) 1,25 (дублет CH-CH₃) 1,50 (мультиплет CH₂) 2,08 м.д. (C6-CH₃), 3,92 (мультиплет OCH₂), 6,12 м.д. (H-5). Значение химического сдвига мультиплета при 3,92 м.д. указывает на нахождение втор. бутильного остатка у атома кислорода при C-4. В отличие от алкилирования 2-амино-метилпиримидин-4-она метилом и метилтозилатом различных растворителей, где происходит преимущественное N-3 алкилирование, при метилировании 2-амино-6-фенилпиримидин-4-она также происходит образование O-4-метилпродукта. Этот факт авторы объясняют термодинамической контролируемостью процесса O-алкилирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение реакции алкилирования 2-амино-6-метилпиримидин-4-она с втор. бутилйодидом показывают, что в абсолютном спирте она идет по O-4. В данном случае продукты алкилирования N-1 и N-3 или экзоциклической аминогруппы не образуются что связано с распределением электронной плотности в анионе 2-амино-6-метилпиримидин-4-она.

Литература

1. Нурбаев Х.И, Орипов Э.О, Шахидоятов Х.М. //Тез. докл. конф. Научное обеспечение ветеринарного благополучия животноводство Узбекистана. Самарканд. 1996. Стр. 112
2. Нурбаев Х.И, Ураков Б.А., Абдуллаев Н.Д. Шахидоятов Х.М. Алкилирование 2-оксо-6-метилпиримидин-4-она алкилгалогенидами C₄-C₉. //Узб.хим.журнал.Ташкент: 2013, №2. с. 48-54.
3. Ортиков И.С, Нурбаев Х.И, А.О.Насруллаев, Шахидоятов Х.М. // О направлениях реакции 2-тиоксо-6-метилпиримидин-4-она с C₄ –C₉ алкилгалогенидами Узб. хим. журнал 2013, №4. с. 26-30.
4. Нурбаев Х.И. Алкилирование полидентных анионов 2-оксо-, -тиоксо-, -селеноксо-, -метилтио-, -амино-6-метил-, 2-тиоксо-6-фенилпиримидинов-4 алкилгалогенидами C₄-C₉. Дис. канд. хим. наук, Ташкент,